

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK
MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

*Тези доповідей та статей учасників
Міжнародної науково-практичної конференції*

29-30 березня 2022 р.
ВІННИЦЯ

УДК 001:83:378-044.247

С 91

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Серія ВЦ № 794-152-р від 23.09.2010 р.

Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького кооперативного інституту.
Протокол № 7 від 20 квітня 2022 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова редакційної колегії:	Драбовський А.Г., д.е.н, професор, почесний ректор Вінницького кооперативного інституту.
Заступник голови редакційної колегії:	Дибчук Л.В., к.і.н, доцент, проректор з науково-методичної роботи Вінницького кооперативного інституту.
Члени редакційної колегії:	Cisowski Waldemar, д.с.н, декан факультету права та безпеки Вищої школи економіки, права та медичних наук ім. проф. Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща); Колотій С.В., к.е.н., в.о. ректора Вінницького кооперативного інституту; Нагорняк С.В., к.п.н., проректор з навчально-педагогічної роботи Вінницького кооперативного інституту; Кашпрук Ю.А., к.е.н, проректор із дистанційної та заочної освіти Вінницького кооперативного інституту; Драбовська В.А., к.філол.н., доцент, завідувач відділу міжнародних зв'язків; Морозова Л.П., д.ф.н., професор кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін Вінницького кооперативного інституту; Іванюта П.В., д.держ.упр., професор кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва Вінницького кооперативного інституту.

Технічний секретар: Рябченко Г.В.

Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст тез та статей, матеріали друкуються в редакції і мовою авторів.

Збірник містить публікації викладачів, практичних працівників та молодих вчених, котрі взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, в якій висвітлено сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції.

Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: [тези та статті] / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. [та ін.]. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. – 290 с.

Видається в авторській редакції.

© Вінницький кооперативний інститут, 2022

державних заповідниках, підтримці національних театрів, музеїв, художніх колективів. Як виняток – конкурсні програми Українського культурного фонду, які націлені на підтримку різнопланових проєктів. Незважаючи на значне зростання обсягів фінансування Міністерства культури та інформаційної політики за останні 6 років, в цілому сфера культури продовжує фінансуватися за залишковим принципом, а інвестиційні та розвиткові можливості галузі культури на державному рівні є вкрай обмеженими.

Список використаних джерел

1. П. Керн, Звіт незалежних експертів «Незалежна експертна оцінка культурологічної політики України», Рада Європи (2017 р.), Страсбург <http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/CP-Peer-Review-Ukraine-2017.docx.pdf>
2. Технічний звіт по Україні та Аналітичний огляд України, «Система індикаторів впливу культури на розвиток ЮНЕСКО», Програма ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» (2017 р.), Київ <https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/2017/CDIS%20Ukraine%20Technical%20Report.pdf>
3. САККО, П'єр Луїджі, «Культура 3.0: Нова перспектива для ЄС на 2014-2020 рр. Розробка програм структурних фондів» (2011 р.), Європейська мережа експертів з культури, Брюссель <http://www.interarts.net/descargas/interarts2577.pdf>
4. «Міжгалузеве співробітництво у сфері культури та креативності для стимулювання інновацій, економічної стабільності та соціальної інтеграції», Рада Європейського Союзу (2015 р.), Брюссель. [http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0527\(03\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0527(03)&from=EN)
5. «До більш ефективних фінансових екосистем: впровадження нових інструментів для полегшення доступу до фінансування для культурних та креативних галузей», Робоча група відкритого методу координації з питань доступу до фінансування для культурних та креативних галузей, Європейська Комісія (2016а), Брюссель http://ced-slovenia.eu/wp-content/uploads/2016/03/2015-GoodPracticeReport_CCS_Access-to-Finance.pdf

СЕКЦІЯ 10. Туризм

Мерчанський В.В.

к.е.н., доцент кафедри туризму

Державний біотехнологічний університет

РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ТА КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для розвитку сільських територій важливе значення відводиться сільському підприємству. Науковці відмічають, що розвиток сільського підприємства впливає на рівень життя населення, можливості працевлаштування, розвиток інфраструктури, використання економічних, соціальних та просторових принад, а також рекреаційного потенціалу сільської місцевості [1]. Одним з напрямів підприємництва в сільській місцевості є розвиток туристичної та краєзнавчої діяльності. Туристична діяльність в сільській місцевості виступає джерелом надходжень до бюджету через надання послуг з організації подорожей та створення навколо історичних об'єктів туристичної інфраструктури. Краєзнавча діяльність передбачає комплексне вивчення регіонів України для потреб туризму. Пошук і накопичення знань про рідний край відбувається через вивчення природних, історичних, археологічних пам'яток та дослідження рослинного і тваринного світу місцевості.

Залучення сільського населення до підприємницької діяльності в галузі туризму дає можливість об'єднаним територіальним громадам з одного боку розв'язати соціально-

економічні проблеми селян, а з іншого, створити умови для розвитку краєзнавчої діяльності зі збереження та примноження історико-культурної спадщини та її популяризації серед населення. Академік П.Т. Тронько зазначає, що за роки державної незалежності України краєзнавчий рух, як явище громадсько-політичного, культурного і наукового життя, засіб глибокого пізнання і всебічного вивчення рідного краю, по праву став всенародним, авангардом національного відродження й національно-патріотичного виховання в країні [2]. Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть питання щодо продовження відродження туристично-краєзнавчого руху та залучення до нього як найбільшого числа небайдужих до цієї справи людей у т.ч. і підприємців. Розв'язання цього питання потребує інвестуванні коштів, яких держава має недостатньо, натомість їх можна знайти, залучивши до цього руху підприємницькі структури.

Важливим центром краєзнавчого туризму, який сприяє його розвитку в сільській місцевості є громадські, муніципальні та підприємницькі структури. Так, у Харківській області одним із таких центрів є обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму» (далі ОКЗ «ХОМЦТ»). Основною метою ОКЗ «ХОМЦТ» є ефективне використання туристичних ресурсів Харківщини, а основним завданням є консолідація інформаційної роботи різних учасників туристичного ринку. Предметом діяльності закладу є збирання і впровадження інформації про туристичні ресурси і послуги; розробка та використання бази даних туристичних ресурсів і послуг; розробка та впровадження рекламно-інформаційної продукції та інших друкованих матеріалів туристичної спрямованості; організація та участь у проведенні семінарів, тренінгів, виставок, конференцій, культурно-масових та інших заходів туристичної спрямованості; здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів Харківської області; розробка та презентація туристичних маршрутів; організація та проведення інформаційних турів для представників туристичної галузі; надання екскурсійних послуг; підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі; вивчення інвестиційного клімату Харківської області [3]. ОКЗ «ХОМЦТ» веде велику роботу з популяризації туристичної та краєзнавчої діяльності в сільській місцевості області. Так, ведеться робота по створенню та виданню рекламно-інформаційної продукції такої, як «Організація екологічного виду туризму на території сільської місцевості», «Організація сільського зеленого туризму», «Легенда покликала в дорогу» тощо. Паралельно з цією роботою впроваджуються різноманітні проекти: «Стежиною легенд Слобожанщини», «Туристичний слобожанський сувенір», «Відкрита долоня».

Сьогодні малий і великий бізнес все більше долучається до розвитку в країні туристично-краєзнавчого руху. Підприємницькі структури разом з територіальними громадами ведуть велику роботу з вивчення пам'яток культури та природи, народної архітектури та побуту, традицій, звичаїв та обрядів. Поряд з цією роботою строюється і відповідна туристична інфраструктура в сільській місцевості, яка має за мету створити комфортні умови для популяризації туристичного краєзнавства. Проте є багато не вирішених питань, які потребують державної підтримки. Це насамперед фінансування різноманітних громадських проектів в сільській місцевості, збереження та охорона безцінних пам'ятників природи і культури, залучення молоді через включення в навчальні плани освітніх установ тем з туристично-краєзнавчої діяльності.

Список використаних джерел

1. Скиба Т. В. Детермінанти розвитку сільського підприємництва. Регіональна економіка. 2012. № 2. С. 55-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_2_7. (дата звернення 17.02.2022 р.)
2. Тронько П.Т. Краєзнавство незалежної України: на часі нові завдання. Краєзнавство. 2001. 1. С. 23-30. - URL: http://resource.history.org.ua/publ/kraj_2001_1_23 (дата звернення 17.02.2022 р.)
3. ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». URL: <http://tourcenter.kh.ua> (дата звернення 20.02.2022 р.)